

**TARAQQIYOT STRATEGIYASI ASOSIDA BOSHLANG'ICH TA'LIMDA
BADIY MATNLARNI JANRIY XUSUSIYATLARIGA KO'RA TAHLIL QILISH VA
MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI**

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

*Nizomiy nomidagi O'ZMPU Tarix kafedrası dotsenti,
tarix fanlari falsafa doktori (PhD)*

Norboboyeva Habiba Abdimannon qizi

*Nizomiy nomidagi O'ZMPU Boshlang'ich ta'lim va tarbiya nazariyasi
va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) magistranti*

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy islohotlar, xususan, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi talablari asosida boshlang'ich ta'limda badiiy matnlarni janriy xususiyatlariga ko'ra tahlil qilish orqali o'quvchilarning matn ustida ishlash kompetensiyasini shakllantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda mustaqil ishlarning o'рни, ularni tashkil etishning samarali metodik usullari hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarning ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: badiiy matn, janr, kompetensiya, o'qish darsi, mustaqil ish, metodika, taraqqiyot strategiyasi, interfaol metodlar

Аннотация: В данной статье освещены современные реформы, направленные на развитие системы образования в Республике Узбекистан, в частности, вопросы формирования компетенции учащихся по работе с текстом путем анализа художественных текстов в начальном образовании по жанровым особенностям на основе требований Стратегии развития на 2022-2026 годы. Также научно обоснована роль самостоятельной работы в развитии самостоятельного мышления студентов, эффективные методические приемы их организации, значение инновационных педагогических технологий.

Ключевые слова: художественный текст, жанр, компетенция, урок чтения, самостоятельная работа, методика, стратегия развития, интерактивные методы

Abstract: This article highlights the issues of forming students' competence in working with texts by analyzing literary texts in primary education according

to genre characteristics based on modern reforms aimed at developing the education system in the Republic of Uzbekistan, in particular, the requirements of the Development Strategy for 2022-2026. Also, the role of independent work in the development of students' independent thinking, effective methodological methods of their organization, and the importance of innovative pedagogical technologies are scientifically substantiated.

Keywords: *literary text, genre, competence, reading lesson, independent work, methodology, development strategy, interactive methods*

Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uning sifatini oshirish hamda xalqaro standartlarga moslashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Xususan, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ta'lim tizimini rivojlantirish, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish hamda amaliy kompetensiyalarni shakllantirish muhim vazifalar sifatida belgilangan[1]

Mazkur vazifalarni samarali amalga oshirishda boshlang'ich ta'lim bosqichi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan ushbu bosqichda o'quvchilarning o'qish savodxonligi, tafakkur faoliyati va nutqiy kompetensiyasi shakllanadi. O'qish darslarida badiiy matnlar bilan ishlash esa nafaqat til ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki o'quvchilarning estetik dunyoqarashi, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini ham boyitadi[2].

Shu nuqtai nazardan, badiiy matnlarni janriy xususiyatlariga ko'ra tahlil qilish va shu asosda o'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish metodikasini takomillashtirish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadi — boshlang'ich sinf o'quvchilarida badiiy matnlar asosida mustaqil fikrlash kompetensiyasini shakllantirishning samarali metodikasini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi (Methods)

Mazkur tadqiqotda quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi:

- Nazariy tahlil – pedagogik, metodik va psixologik adabiyotlarni o'rganish orqali badiiy matnlarning janriy xususiyatlari aniqlashtirildi;
- Pedagogik kuzatish – boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish darslaridagi faoliyati tahlil qilindi;
- Taqqoslash metodi – an'anaviy va innovatsion metodlarning samaradorligi solishtirildi;

•Eksperimental sinov – badiiy matnlarni janriy asosda o‘rganish va mustaqil ishlarni tashkil etish metodikasi amaliyotda sinab ko‘rildi[3].

Tadqiqot jarayonida o‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlari, ularning qiziqishlari hamda psixologik rivojlanish darajasi inobatga olindi.

Natijalar (Results)

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, boshlang‘ich sinflarda badiiy matnlarni janriy xususiyatlarga asoslangan holda o‘rganish quyidagi ijobiy natijalarga olib keladi:

Birinchi, ertak, hikoya, she‘r va masal kabi janrlarning o‘ziga xos xususiyatlarini anglash o‘quvchilarda matnni chuqur tushunish ko‘nikmasini rivojlantiradi. Masalan, ertaklar orqali obrazli tafakkur va fantaziya, hikoyalar orqali real hayotiy voqealarni tahlil qilish, she‘rlar orqali esa nutq madaniyati shakllanadi[4].

Ikkinchi, matnni bosqichma-bosqich tahlil qilish metodikasi (tayyorgarlik, o‘qish, tahlil, mustahkamlash bosqichlari) o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda samarali vosita ekanligi aniqlandi.

Uchinchi, quyidagi mustaqil ish turlari o‘quvchilarning ijodiy va mustaqil fikrlashini sezilarli darajada oshiradi:

- matn asosida rasm chizish va izohlash;
- qahramonlarga tavsif yozish;
- muqobil yakun yaratish;
- sahnalashtirish va rolli o‘yinlar tashkil etish.

To‘rtinchi, “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Insert” kabi interfaol metodlardan foydalanish o‘quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshirib, bilimlarni chuqur o‘zlashtirishiga xizmat qiladi[5].

Muhokama (Discussion). Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, badiiy matnlarni janriy asosda o‘rganish nafaqat o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini oshiradi, balki ularning mustaqil fikrlash kompetensiyasini ham rivojlantiradi. Bu esa zamonaviy ta‘lim tizimi talablariga to‘liq mos keladi.

Shuningdek, mustaqil ishlarni to‘g‘ri tashkil etish o‘quvchilarda o‘z fikrini erkin ifoda etish, muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashish hamda qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar esa ushbu jarayonni yanada samarali qiladi.

Biroq amaliyot shuni ko‘rsatadiki, barcha o‘qituvchilar ham ushbu metodlardan yetarli darajada foydalana olmayapti. Bu esa metodik

qo'llanmalarni takomillashtirish va o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish zaruratini yuzaga keltiradi[6].

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda badiiy matnlarni janriy xususiyatlariga ko'ra tahlil qilish o'quvchilarning matn ustida ishlash kompetensiyasini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Mazkur jarayonda:

bosqichma-bosqich tahlil metodikasidan foydalanish,
mustaqil ishlarni samarali tashkil etish,
innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash
o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni. – Toshkent, 2022.
2. Ishmuhamedov R., Yo'ldoshev M. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2018.
3. Zunnunov A. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
4. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent, 2020.
5. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2019.
6. Azixodjayeva N. Pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2016.

